

АГГИПГ БИЛАН БЕМОРЛАРДА ЭНДОКРИНОЛОГИК КЛИНИК БЕЛГИЛАРИ ТАРҚАЛИШИ ВА УЛАРНИНГ ЁШ ҲАМДА ЖИНСГА БОҒЛИҚ ХУСУСИЯТЛАРИ

Нишонова Н.А., Мамасолиев Н.С., Ботиров Ж.А.
Андижон давлат тиббиёт институти, Ўзбекистон
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17337524>

Мавзунинг долзарблиги ва зарурияти. Охириги йилларда артериал гипотензияни эпидемиологик тадқиқот қилишга зарурат тобора ортиб борганлиги тадқиқотчилар томонидан исботли тасдиқланган турли минтақа ва аҳоли гуруҳларида қиёсан то уч баробаргача етиб ортган [1;2;3]. Артериал гипотензиянинг хавф омилларини стратификация қилиш, уни бошқа асосий юқумли бўлмаган касалликлар билан профилактикасини интеграллашган ҳолда олиб бориш масалалари долзарблашган ва бу муаммолар, Ўзбекистон шароитида, кескинлашган.

Тадқиқотнинг мақсади. Артериал гипотензия билан гипотоник гастропатия (АГгипГ) бўлган беморларда эндокрин тизимга боғлиқ клиник белгилари тарқалиши ва уларнинг динамикасини ўрганиш.

Материаллар ва тадқиқот усуллари. Дизайнига кўра проспектив эпидемиологик бўлган ушбу 5 та эпидемиологик тадқиқот Фарғона водийсининг Шахрихон, Хўжаобод, Андижон ва Пахтаобод туманларининг 18-74 ёшдаги эркак ва аёллар популяциясида бажарилди. Тадқиқотни ўтказишга Ўзбекистон Соғлиқни Сақлаш вазирлигининг этика кўмитасидан рухсат ва тасдиқ олинган.

Жами 9345 нафар аҳоли текширилган, 18-74 ёшли эркак ва аёллар 10%-ли танлама билан ажратилган: Шахрихон туманидан-1085 та (эркаклар-528 нафар ва аёллар-557 нафар), Хўжаобод туманидан -1078 нафар (538 нафари эркаклар ва 540 нафари аёллар), Андижон туманидан -5000 нафар (эркаклар-2472 нафар ва аёллар-2528 нафар) ва Пахтаобод туманидан-2182 нафар (эркаклар-1069 нафар ва аёллар-1113 нафар). Текширув 1989 ва 2020 йиллари ҳамда 2024 -2025 йиллари бажарилган; унга илмий жамоа жалб қилинган, 31 йиллик ретропроспектив ва 5-йиллик проспектив эпидемиологик тадқиқот маълумотлари таҳлил қилинган. Тадқиқотда эпидемиологик, биокимёвий, инструментал, фармакоэпидемиологик ва статистик текширув усуллари қўлланилган. Артериал гипотензия ва унинг хатар омилларини ташхислашда ЖССТ мезонлари (WHO, 2008) ҳамда умумқабул қилинган халқаро тавсиялар қўлланилди [4;5].

Материални статистик такрорий ишлаш усуллари. “Check-up” (яхлит тиббий кўрик) тамойили асосида ташкил этилган тадқиқотимизда олинган маълумотларга параметрик ва нопараметрик усулларда ишлов берилган. Маълумотларни тўплаш, тахрирлаш ва дастлабки маълумотларни тизимлаштириш ва визуализациялаш MateBook D14 “Huawei” персонал компьютерида Windows 10 дастурий маълумотида, Microsoft Office Excel 2021 электрон жадваллари ёрдамида амалга оширилган. Статистик таҳлиллар IBM SPSS Statistics Base статистик пакетлар мажмуасининг проприетар лицензияга эга 27.0 талқинида (2020) ёрдамида амалга оширилган. Мақсадли тарзда McNemar тестидан, меъёрий таъсилот қонуниятига мос ўзгарувчиларнинг миқдорий кўрсаткичлари учун Paired t-test ёки Wilcoxon мезонидан, 3 ва ундан ортиқ миқдорий кўрсаткичларни таққослаш учун Repeated Measures ANOVA каби статистик таҳлил усулларидан фойдаланилган.

Натижа ва мухокамалар. Артериал гипотензиянинг психосоматик клиник белгиларни (бош айланиши, бош оғриғи, кўз олди қоронғиланиши, хушдан кетиш, ортостатик синкопе) тарқалиши ва Андижон вилояти шароитида 31-йиллик динамикаси хусусиятлари кўрсатилган.

-Аёлларда ҳайз цикли ўзгаришлари I тадқиқотда 0,8%, II тадқиқотда 2,2%, умумий популяцияда 3,1% ҳолларда қайд этилди.

-Ҳомиладорлик пайтида токсикоз кучайиши 0,7% ва 1,7% ҳолларда, умумий популяцияда эса 2,4% ҳолларда кузатилди.

-Эркакларда жинсий фаоллик пасайиши 2,0%дан 3,5% гача ошиб, умумий ҳолларда 5,5% ташкил қилди.

-Умумий ҳисобда эндокринологик клиник белгилари 11% атрофида беморларда учради.

Хулоса. Артериал гипотензия билан гипотоник гастропатияда эндокрин тизимга боғлиқ клиник белгилари нисбатан кам учраса-да, уларнинг жинс ва ёшга боғлиқ хусусиятлари мавжуд. Бу ҳолат касаллик кечишини баҳолашда ва индивидуал профилактика чораларини ишлаб чиқишда муҳим аҳамиятга эга.

Калит сўзлар: артериал гипотензия, гипотоник гастропатия, эндокрин клиник белгилари, жинсга боғлиқ хусусиятлар.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Вилков В.Г., Шальнова С.А., Баланова Ю.А. и др. Распространенность артериальной гипотензии в популяциях Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки в тридцатилетней перспективе. Кардиоваскулярная терапия и профилактика. - 2020;19(3):2497. doi:10.15829/1728-8800-2020-249.
2. Вилков В.Г., Шальнова С.А., Капустина А.В. и др. Динамика распространенности артериальной гипотензии с неблагоприятным прогнозом в популяциях Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки //Российский кардиологический журнал. - 2022. - № 9. - С. 37 – 41.
3. Петрова М.М., Шабалин В.В. Ортостатическая гипотензия – старая проблема в новой аранжировке //Терапевтические аспекты кардиологической практики: сб. лекций: в 2 т. / под ред. Г. П. Арутюнова, Е. В. Тарловской. Москва: Российское кардиологическое общество. -2020. Т. 1. С. 5–42.
4. Freeman R., Abuzinadah A.R., Gibbons C. Orthostatic Hypotension: JACCS Tate-of-the-Art Review //Journal of the American College of Cardiology. -2018. Vol. 72, № 11. P. 1294–1309. DOI: 10.1016/j.jacc.2018.05.079. (127)
5. Nurmatova T. S., Mamasoliev N. S., Kurbonova R. R., Usmanova G. A. Epidemiological Description of Arterial Hypotonia in Adolescents (In the Example of Fergana Region) // RA Journal of applied research. 2021 Dec. Vol. 7, № 12. P. 85–95. DOI: 10.47191/rajar/v7i12.1